
O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI YUZASIDAN TAHLIL

G‘anijonova Dilafruz Noiljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

ganijonovadilafruz@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada oliy va umumiy o‘rta ta’lim muassasalari hamkorligi asosida Tarix fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan mobil-metodik guruhlar faoliyatining nazariy va amaliy ahamiyati bo‘yicha ilmiy fikr-mulohazalar keltirilgan, ta’lim klasteri sharoitida hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish va shu asosida umumta’lim samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tarix fanlarini o‘qitish, hamkorlik mexanizmlari, ta’lim klasteri, mobil-metodik guruhlari, kasbiy faoliyat, iqtidor, kreativlik.

ANALYSIS OF METHODS FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING CONTEMPORARY HISTORY OF UZBEKISTAN

G‘anijonova Dilafruz Noiljon qizi

Doctoral student at Andijan State Pedagogical Institute

ganijonovadilafruz@gmail.com

Abstract: The article provides scientific feedback on the theoretical and practical significance of the activities of mobile methodological groups aimed at improving the effectiveness of teaching history through cooperation between higher and general secondary education institutions, strengthening cooperation mechanisms in the education cluster and on this basis. scientific and methodological recommendations for improving the effectiveness of general education.

Keywords: teaching history, cooperation mechanisms, educational cluster, mobile-methodical groups, professional activity, talent, creativity.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Ганижонова Дилафруза Наильжановна

Докторант Андижанского государственного педагогического института

ganijonovadilafruz@gmail.com

Абстрактный: В статье даются научные отзывы о теоретической и практической значимости деятельности мобильных методических групп, направленных на повышение эффективности преподавания истории посредством сотрудничества высших и средних учебных заведений, укрепления механизмов сотрудничества в образовательном кластере и на этой основе. научно-методические рекомендации по повышению эффективности общего образования.

Ключевые слова: преподавание истории, механизмы сотрудничества, образовательный кластер, мобильные методические группы, профессиональная деятельность, талант, креативность.

Ta’lim tizimining barcha bosqichlarida ijtimoiy fanlarni ham qay tarzda taqsimlash, o’qitish va amaliyot integratsiyasini tashkil etishga qaratilgan maxsus konsepsiya ishlab chiqish zarur ehtiyojga aylanib bormoqda. Yangi O‘zbekistonning asosiy strategiyalaridan biri sifatida “Uzluksiz ta’lim tizimida ijtimoiy fanlarni o’qitish tartibi va tamoyillari to‘g‘risida” qonun ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish ehtiyoji ham mavjudligi ta’kidlab o‘tildi[1]. Bu yo‘nalishda Sh.Mirziyoev tomonidan “2022-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasining uzluksiz ta’lim va tarbiya sohasini gumanitarlashtirish strategiyasi” yaratilishi va amalga oshirilishi[2] tavsiya etildi.

Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasining “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash, ushbu sohani tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish” yo‘nalishida “O‘zbekiston tarixini o‘rganish va targ‘ib qilishni rivojlantirish” vazifasi belgilangan. Bu tarix ta’limida ham integratsion sifatni ta’minlash, bo‘lajak pedagog-kadrlar kasbiy kompetentligini yanada rivojlantirish masalalariga jiddiy e’tibor qaratish lozimligini ko‘rsatadi. Ta’lim tizimidagi innovatsion va tajriba faoliyatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri ilmiy uslubiy va ijtimoiy-pedagogik umumiylikni yaratish orqali umumiy o‘rta ta’lim maktablarining o‘qituvchi va o‘quvchilarini rivojlantirish uchun yangi yo‘nalish va yangi mexanizmlarni ishlab chiqish deb hisoblash mumkin bo‘ladi. Ushbu vazifalar Oliy ta’lim muassasalarida innovatsion yondashuv asosida o‘tkaziladigan hamkorlikdagi amaliy faoliyat mexanizmlarini tanlashda ko‘rsatma bo‘lib xizmat qiladi.

Tarix ta’limini o‘z vazifasini hozirgi milliy maktab talabiga javoban bajara olmadi. Undan kamchiliklar asosan uch guruhga bo‘linadi.

1) Tarix talimi mazmunining yagona mafkura iskanjasiga tushib qolganligi uning inqirozning asosiy sabablaridan biri edi.

2) Bu hol uning mazmunan sayozlanishi bilan birga egasiz hamda mavxum va zerikarli tafsilotlarga aylanib qolishiga sabab bo‘ldi. Ajdodlar tarixi ularning shon-shuhrati va jabr_jafolari haqidagi yorqin xotiralar tarix darsliklarida o‘z ifodasini topa olmadi. Tarixiy bilimlarning bir xil yo‘nalishi va tizimga solib qo‘yilishi o‘quvchilarning ijodiy fikrlashga, fikr doirasi kengayishiga to‘sqinlik qildi.

3) Tarix kursining tkzilishi uni o‘qitish o‘rganish tartibini milliy asosga qarshi prinsipining buzilishi va bu narsa pedagogika-didaktika talablariga javob bermasligi yana bir kamchiligidir. Sobiq SSSR xalq talimi davlat qo‘mitasi raisi G.A.Yagodin 1988 yil dekabrda shu sohadagi kamchiliklarning asosiy sabablaridan biri milliylik prinsipidan voz kechilganligi bilan bog‘liqligini ko‘rsatib bunday degan edi:

“Talim-tarbiyani milliy madaniyatdan ajralgan holda yo‘lga qo‘yish o‘quvchilarni nasl-nasabini namalum kishilar, deb hisoblash demakdir. Ayni milliy o‘zligini anglab yetmaganalik, milliy va madaniy masalalarda tayyorgarlikka ega

emaslik millatlararo munosabatlarda buzilishlar milliy xudbinlik ko’rinishlari uchun ko’pgina qulay zaminni vujudga keltiradi.

Maktablarda tarix o’qitishni Yevropa xalqlari tarixidan emas, balki O’zbekiston xalqlari tarixini o’rganishdan boshlash maqsadga muvofiqdir. Bu pedagogik didaktik ilmiy printsiptga ham mos keladi. Balki jahon xalqlari tarixini o’rganishni o’quvchilarning O’zbekiston xalqlari tarixidan olgan bilim va ko’nikmalariga suyangan holda tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

1 yo’l. O’zbekiston xalqlari tarixini o’rganib bo’lgandan keyin jahon xalqlari tarixini o’rganish.

2 yo’l. O’zbekiston xalqlari tarixini taraqqiyotdagi ma’lum davrlarni jahon xalqlari tarixi taraqqiyotining ana shu davrdagi voqealarga bog’lab, birgalikda qiyosiy o’rganish.

Ana shu ikki yo’l tarix bilimlari yangi kontsepsiyasiga asos qilib olindi. Prezident I.A.Karimov ”O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li” asarida: “Yangi demokratik ta’lim konsepsiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish lozim bo’ladi. Bunda o’zbek xalqining va respublika hududida yashovchi boshqa xalqlarning milliy tarixiy va madaniy an’analari, ma’naviy tajribasi ta’lim va tarbiya tizimimizga uzviy ravishda kiritilishi zarur”, - degan fikrlari pedagoglarimizni tarix ta’limini davr talabi darajasiga ko’tarish yo’lidagi muhim vazifalari bo’lmog’i kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari/ Nashrga tayyorlovchilar: M. Bekmurodov, Q. Quronboyev, L. Tangiyev. – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – B. 70-72.

2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. I jild. – Toshkent: O’zbekiston, NMIU, 2017. – B.146.

3. Aminovna, S. S., Rustamovich, N. B., & Kizi, S. U. B. (2019). Problems and prospects of vaccination against influenza among risk groups in pregnant women and students’. International scientific review, (LVII), 85-87.

4. Mavlyanov, U. N. (2021). FAHRUDDIN ALI SAFI’S TEACHING ABOUT BEING. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 61-67.
5. Davlatova, K., & Nematov, O. (2021). TRADITIONAL CLOTHES OF JIZZAKH PEOPLE. Theoretical & Applied Science, (5), 366-369.
6. Mavlyanov, U. (2022). ABOUT “THE ART ACADEMY OF BAYSUNKUR”. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(06), 133-138.